

ZAMONAVIY GEOSIYOSIY RAQOBATDA AXBOROT URUHLARINING TRANSFORMATSIYASI

Habibullo Ibodullaevich Rajabov

Toshkent davlat transport universiteti

Siyosiy fanlar doktori, dotsent

Email: rhabibullo@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy axborot urushlarining mohiyati, ularning an'anaviy harbiy harakatlar davrida va tinch vaqtda namoyon bo'lish xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda gibridd urush konsepsiyasi, uning tarixiy ildizlari va zamonaviy ko'rinishlari yoritilgan. Maqolada axborot xavfsizligini ta'minlash, milliy axborot makonini mustahkamlash va axborot tahdidlariga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: axborot urushi, gibridd urush, axborot xavfsizligi, axborot manipulyatsiyasi, geosiyosiy raqobat, kiberhujumlar, milliy axborot makoni.

Аннотация. В статье анализируется сущность современных информационных войн и особенности их проявления в период традиционных военных действий и в мирное время. В исследовании рассматривается концепция гибридной войны, ее исторические корни и современные формы. В статье приведены научные выводы по обеспечению информационной безопасности, укреплению национального информационного пространства и противодействию информационным угрозам.

Ключевые слова: информационная война, гибридная война, информационная безопасность, информационная манипуляция, геополитическая конкуренция, кибератаки, национальное информационное пространство.

Abstract. The article analyzes the essence of modern information warfare and its manifestation characteristics during traditional military operations and peacetime. The research examines the concept of hybrid warfare, its historical roots, and contemporary forms. The article provides scientific conclusions on ensuring information security, strengthening the national information space, and countering information threats.

Keywords: information warfare, hybrid warfare, information security, information manipulation, geopolitical competition, cyber attacks, national information space.

Globalashuv jarayoni shiddat bilan rivojlanayotgan bugungi dunyoda axborot kommunikatsiyalari insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylandi. Biroq bu

jarayonning ijobiy tomonlari bilan birga salbiy jihatlari ham mavjud bo'lib, ulardan eng xavflisi axborot urushlarining keng tarqalishidir. XXI asr boshlarida axborot urushlari nafaqat harbiy harakatlar davomida, balki tinch davrda ham amalga oshirilmoqda. Bu esa jamiyat va davlat xavfsizligiga jiddiy tahdidlar tug'dirmoqda.

Axborot urushlarining mohiyati, ko'rinishlari va oqibatlari haqidagi tushunchalar doimiy ravishda yangilanib bormoqda. Ayniqsa, an'anaviy qurolli to'qnashuvlar bilan bog'liq bo'lmagan axborot urushlari konsepsiyasi hozirgi zamon geosiyosiy raqobatining eng muhim quroliga aylanmoqda.

Zamonaviy tadqiqotchilar axborot urushlarini an'anaviy qurolli to'qnashuvlarning bir qismi yoki mantiqiy davomi sifatida ko'rishadi. Biroq bu qarash bugungi kun voqeligini to'liq aks ettirmaydi. Chunki axborot urushlarining belgilari qurolli to'qnashuvlar mavjud bo'lmagan mintaqalarda ham kuzatilmoqda. Bu holatni zamonaviy madaniy-mafkuraviy tajovuzning ko'rinishi sifatida baholash mumkin[1].

Axborot urushining ikki turi – ya'ni an'anaviy harbiy harakatlar davrida va tinchlik davrida namoyon bo'ladigan ko'rinishlarini qiyoslash orqali ularning o'ziga xos jihatlari aniqlash mumkin.

An'anaviy harbiy harakatlar jarayonidagi axborot urushlari quyidagi xususiyatlari bilan ajralib turadi:

- qurolli to'qnashuvlar hududidagi haqiqiy ahvol urushda qatnashayotgan tomonlarning manfaatlari va maqsadlaridan kelib chiqqan holda noxolis yoritiladi;
- dushmanning harbiy qudrati zaiflashgani, katta miqdordagi qo'shin va texnika yo'qotishlari haqidagi ma'lumotlar ataylab bo'rttiriladi;
- urush hududida yashovchi aholi va keng jamoatchilikning ongini boshqarish va manipulyatsiya qilishga alohida e'tibor qaratiladi;
- mahalliy aholini xavfsiz hududlarga ko'chirish, ularga ijtimoiy-tibbiy yordam ko'rsatish jarayonlarini ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritish va shu orqali mahalliy aholining qo'llab-quvvatlashiga erishishga harakat qilinadi;
- raqibning axborot-texnik vositalarini ishdan chiqarish bo'yicha harakatlar faollashadi;
- Xalqaro tashkilotlar va betaraf ommaviy axborot vositalarining faoliyatini cheklash orqali haqiqiy vaziyatning xolis yoritilishiga to'sqinlik qilinadi.

Tinchlik davrida, ya'ni an'anaviy harbiy harakatlar olib borilmaydigan vaqtda axborot urushlari quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

- aniq bir xalq yoki davlatning milliy-mafkuraviy va madaniy qadriyatlarini izdan chiqarishga qaratilgan harakatlar;
- milliy va diniy nizolarni qo'zg'atish, bir dinga e'tiqod qiluvchi xalq orasida boshqa diniy qarashlarni targ'ib qilish;

- axborotni soxtalashtirish, mish-mishlar tarqatish orqali jamoatchilik fikrini boshqarish va fuqarolarning ongiga ta'sir ko'rsatish;
- millat tarixida chuqur iz qoldirgan tarixiy shaxslarning qadrini pasaytirish, millatni o'z tarixidan va qadriyatlaridan uzoqlashtirish;
- davlat hududida yashovchi turli millat vakillari o'rtasida nizolar keltirib chiqarish maqsadida turli axborot manbalaridan foydalanish.

XXI asr boshlarida "gibrid urush" (inglizcha - hybrid warfare) tushunchasi ilmiy muomalaga kirib keldi va bu konsepsiyani o'rganishga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Amerikalik harbiy nazariyotchi Frank Xoffman "gibrid urush" atamasini ommalashtirgan mutaxassislardan biridir. Uning konsepsiyasiga ko'ra, gibrid urush usullarini qo'llash an'anaviy harbiy harakatlarga qaraganda ancha samaralidir[2].

Gibrid urush agressor davlatning raqib mamlakat hududiga bevosita bostirib kirmasdan, o'sha mamlakatda ichki notinchliklarni keltirib chiqarishi orqali namoyon bo'ladi. Bunda partizanlik harakatlarini tashkil etish, fuqarolarni amaldagi hukumatga qarshi qayrash, milliy, diniy va irqiy ziddiyatlarni kuchaytirish kabi usullar qo'llaniladi[3].

Garchi "gibrid urush" atamasi XXI asrda rasman ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lsa-da, uning turli ko'rinishlari tarixda ham mavjud bo'lgan. Masalan, qadimda dushman davlatning ichki mudofaa tizimini zaiflashtirish, mamlakatda turli fitnalarni uyushtirish orqali mahalliy aholining qo'llab-quvvatlashiga erishish, shahar darvozalarini tashqi dushmanga ochib berish kabilar gibrid urush strategiyalarining ilk ko'rinishlaridir.

Yaqin tarixda ham gibrid urushning yorqin misollarini ko'rish mumkin. 1980-yillarda sovet-afg'on urushi davomida Amerika Qo'shma Shtatlari gibrid urush strategiyalarini qo'llagani ma'lum. AQSh Afg'onistondagi mahalliy aholini zamonaviy qurol-yarog'lar bilan ta'minlash, partizanlik harakatlari uchun moliyaviy yordam berish, sovet qo'shinlariga qarshi axborot qarshiligi kampaniyalarini o'tkazish kabi harakatlarni amalga oshirgan[4].

Muhimi shundaki, gibrid urush an'anaviy harbiy harakatlar olib borilmayotgan davrda ham sodir etilishi mumkin. Bugungi kunda bu jarayon keng miqyosda kuzatilmoqda. Agressor davlat an'anaviy harbiy bosqinni amalga oshirmasdan, yashirin operatsiyalar, kiberhujumlar va raqib davlat hududidagi ichki qarshiliklarni qo'llab-quvvatlash orqali o'z maqsadlariga erishmoqda.

Gibrid urushning o'ziga xos jihati unda simmetrik va assimetrik harbiy harakatlarning uyg'unlashuvidir. AQShlik tadqiqotchi J. Makkuin gibrid urushni

“simmetrik va assimetrik urushlar birikmasi” deb ta’riflaydi[5]. Uning fikriga ko‘ra, zamonaviy urushlarning deyarli barchasini gibrid urush sifatida qarash mumkin.

F. Xoffman esa gibrid urushlarda assimetrik komponentlar hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, assimetrik “o‘yinchilar” (masalan, partizanlar) dushman kuchlarini asosiy jang maydonidan chalg‘itish vazifasini bajaradi[6]. Xoffmanning e’tirof etishicha, agressor jang maydoniga bevosita kirmasdan turib g‘alaba qozonishi uning strategik ustunligidan dalolat beradi.

Gibrid urushning yana bir muhim jihati – raqibning asosiy kuchlarini gibrid urushga jalb etish orqali, ularni asosiy jang maydonidan uzoqlashtirish va boshqaruv tizimida qiyinchiliklar yaratishdir. Bunda agressor davlat xalqaro tashkilotlarning urush haqidagi xulosalariga ta’sir ko‘rsatish, faktlarni soxtalashtirish va haqiqiy vaziyatni buzib ko‘rsatish imkoniyatiga ham ega bo‘ladi.

Zamonaviy geosiyosiy raqobat sharoitida axborot urushlari global xavfsizlik tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Axborot urushlari va gibrid urushlar konsepsiyasi rivojlanib, zamonaviy xalqaro munosabatlarga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar sifatida tobora kuchaymoqda. Bu jarayonlarni chuqur tushunish va ularga qarshi samarali choralar ko‘rish bugungi kunda har bir davlat uchun ustuvor vazifalardan biridir.

Geosiyosiy raqobatning kuchayib borishi sharoitida axborot urushlarining ta’siriga tushmaslik, milliy axborot makonini xalqaro tajribalardan foydalangan holda rivojlantirish strategik ahamiyat kasb etadi. Bu borada quyidagi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratish zarur:

Birinchidan, jahon axborot maydonida sodir bo‘layotgan axborot urushlarining chegarasizligi, kommunikatsiya tizimlarining shiddatli rivojlanishi sharoitida davlatning axborot resurslaridan aniq maqsadlar yo‘lida foydalanishi milliy va xalqaro auditoriyada o‘z mavqeini mustahkamlash imkonini beradi.

Ikkinchidan, global axborot makonida milliy axborot sub’ektlarining aniq strategiyaga asoslangan faoliyati natijasida tashqi siyosatni milliy manfaatlarga mos axborot bilan ta’minlash hamda xorijiy axborot tahdidlarini kuchsizlantirish mumkin bo‘ladi.

Uchinchidan, axborot urushlarining mohiyati va salbiy oqibatlarini haqida jamiyat a’zolarini xabardor qilishda milliy kommunikatsiya vositalarining imkoniyatlarini kengaytirish, ularni moddiy va ma’naviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy texnik vositalar bilan ta’minlash samarali axborot siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanishi lozim.

To'rtinchidan, axborotni soxtalashtirish, fuqarolar ongini manipulyatsiya qilish, milliy birlikka raxna soluvchi axborot manbalarining faoliyatini cheklashga doir qonunchilikni takomillashtirish, mas'ul idoralarning hamkorligini kuchaytirish milliy taraqqiyotni ta'minlashning muhim omilidir.

Xulosa qilib aytganda, axborot urushlarining transformatsiyasini chuqur tushunish va ularga qarshi tura oladigan milliy axborot xavfsizligi tizimini shakllantirish bugungi globallashuv va raqamlashtirish davrida har bir mustaqil davlat uchun hayotiy zaruriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Рефл-бук, 2000. – 576 с.
2. Hoffman F. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars. – Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007. – 72 p
3. Бартош А.А. Гибридная война: новый вызов национальной безопасности России // Национальная безопасность. – 2017. – № 5. – С. 12-24.
4. Coll S. Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. – New York: Penguin, 2004. – 736 p.
5. McCuen J.J. Hybrid Wars // Military Review. – 2008. – Vol. 88, No. 2. – P. 107-113.
6. Hoffman F. Hybrid vs. Compound War // Armed Forces Journal. – 2009. – Vol. 146, No. 3. – P. 14-18.